

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТНИНГ ЎҚИТУВЧИЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Рахимов Асомиддин Анорбоевич

Ўзбекистон-Финляндия педагогика институти “Педагогика” кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада ўқитувчи шахсини ривожлантиришда маънавий-маърифий фаолиятнинг ўрни ва вазифалари кўрсатиб берилган. Шунингдек, олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятни ташкил қилиш ва бошқаришнинг йўналишлари изоҳланган.

Таянч сўз ва иборалар: шахс, таълим, тарбия, ривожланиш, демократик жамият, маънавият, маърифат, фаолият, кадрият, олий таълим.

XXI асрга қадам қўйган Ўзбекистон халқининг миллий тараққиёт йўлидаги бош ғояси – бу озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдир. Албатта ушбу ғояни амалга оширишда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий йўналишлар билан бир қаторда маънавий-маърифий соҳа ҳам муҳим ўрин тутди. Дарҳақиқат, бугунги кунда маънавий-маърифий фаолият фуқаролик жамиятини қуришда давлат сиёсатининг устувор йўналишга эга бўлиб келмоқда. Кадриятларни тиклаш, уларни илм-фан ва тараққиёт ютуқлари билан бойитиб бориш, миллий ўзликни англаш, миллий истиқлол ғоясининг тамойилларини халқимизнинг қалби ва онгига сингдириш, муқаддас динимиз ва тарихимизга садоқатли бўлиш маънавият соҳасидаги асосий вазифалардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги ПҚ-3160-сонли Қарорининг қабул қилиниши муносабати билан кейинги йилларда маънавият ва маърифат масаласига алоҳида эътибор берилмоқда.

Бугунги кунда маънавий-маърифий ишларни юксак даражага кўтариш орқали баркамол авлодни вояга етказиш муҳим вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» да «Ёш авлодни маънавий-ахлоқий тарбиялашда халқнинг бой маданий-тарихий анъаналарига, урф-одатлари ҳамда умумбашарий кадриятларига асосланган самарали ташкилий, педагогик шакл ва воситалари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилади. Шахсни тарбиялаш ва уни ҳар томонлама камол топтиришнинг устуворлиги таъминланади. Умумий ҳамда педагогик маданиятни ошириш мақсадида, мамлакат аҳолиси орасидаги маънавий-маърифий ишлар такомиллаштириб борилади» (11,8) - деб таъкидланади.

Шунингдек, ушбу дастурда олий таълимда бакалавр ва магистратурада мутахассисларни тайёрлашда «Халқнинг бой маънавий ва интеллектуал мероси ва умумбашарий кадриятлар асосида таълимнинг инсонпарварлик йўналишини таъминлаш»га эътибор бериш зарурлиги кўрсатилади.

«Олий таълимнинг давлат таълим стандарти»да ҳам бакалавр йўналишида гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанлар блоки биринчи кўрсатилиб, унинг мазмунида, миллий истиқлол ғояси ва демократия, миллий ва умуминсоний қадриятлар негизида миллий ва гуманитар дунёқарашни, юксак маънавият ва демократик маданиятни, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижодий тафаккурни, эътиқоди ва ижтимоий-сиёсий фаолликни шакллантириши» каби талабларни таъминлаш лозимлиги уқтирилган.

Демак, ушбу қонун ва ДТСларида узлуксиз таълим турлари, жумладан олий таълим тизимида ҳам таълим соҳасини бошқаришда ягона давлат сиёсатини амалга ошириш билан бирга ёшлар онгида маънавий қадриятларни ривожлантириш, аждодларимиз томонидан, яратилган бебаҳо маънавий ва маданий меросини тиклаш, маънавий тикланишнинг ижобий, бунёдкорлик моҳиятини кучайтириш, маънавий бой шахс шаклланиши учун зарур шарт-шароит яратиш, таълим олувчиларда юксак маънавият, маданият ва ижодий фикрлашни, ифтихор ва инсоний кадр-қиммат туйғусини шакллантириш, талабаларнинг миллий - маданий эҳтиёжларини қондиришда кўмаклашиш, уларда фуқаролик туйғусини шакллантириш, мустақил ҳаётга тайёрлаш каби йўналишлар чуқур ўрин олган. Албатта, бунда маънавий-маърифий фаолиятни олий таълим фаолиятида амалга ошириш Ўзбекистонда фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг негизини ташкил этади. Бугунги кунда талаба-ёшларда Ватан равнақи, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, комил инсон, ижтимоий ҳамкорлик, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби миллий истиқлол ғоясининг асосий йўналишларини шакллантириш олий ўқув юртларидаги маънавий-маърифий фаолиятни янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Чунки, озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этиш Ўзбекистон халқининг миллий тараққиёт йўлидаги бош ғоя эканлигини ҳар бир талаба чуқур хис этиши ва уни мустаҳкамлашда фаол иштирок этишни таъминлаш олий ўқув юртида амалга оширилади маънавий-маърифий фаолиятнинг энг асосий вазифаси бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам талаба-ёшларга маънавий-маърифий билимларни бериш, кўникма ва малака ҳосил қилиш муҳим масалалардан биридир. Чунки, бу соҳада маълум иш тажрибалар тўпланди. Шу билан бирга баъзи бир камчиликлар ҳам аниқланди. Лекин шунга қарамай, ушбу муаммонинг педагогик ечими тарбия назариясида тўлиғича ўз ифодасини топгани йўқ. Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш бўйича ягона, изчил бир тизим ишлаб чиқилмаган. Ушбу соҳани ривожлантиришга оид махсус адабиётлар етарли эмас.

Республика олий таълим муассасаларининг амалдаги ҳолатини ўрганиш шуни кўрсатдики, маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этиш ва бошқаришда баъзи бир муаммолар мавжудлиги аниқланди. Шу боис тадқиқотимизда олий ўқув юртида маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш муаммосини ёритишга, унинг илмий-педагогик асосларини ишлаб чиқишга эътибор қаратилди.

Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини қуришнинг энг муҳим таркибий қисми маънавият ва маърифат соҳасида, шахсни мунтазам камол топтириш борасида узлуксиз иш олиб боришдан иборат эканлиги ҳеч кимга сир эмас. Ушбу масалалар жамият ривожининг асоси ва шартига айланмоғи ҳамда ўзида яхлит бир тизимни мужассам этмоғи лозим. Бу тизим марказида маънавият, ахлоқ, маърифат каби ўлмас қадриятлар турмоғи керак.

Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамият асосларини қуришни тезлаштиришда маънавий-маърифий фаолиятнинг ўрни беқиёслигини ҳис қилган ҳолда Республикада маънавий-маърифий ислохотларни фаоллаштириш мақсадида маънавий-маърифий фаолиятнинг асосий йўналишларини ишлаб чиқди. Булар:

1. Энг олий неъмат мустақилликни бундан буён ҳам асраб-авайлаш, ҳимоя қилиш ва мустаҳкамлаш.
2. Мамлакатимизда хавфсизлик ва барқарорликни, давлатимизнинг ҳуқуқий яхлитлигини, сарҳадларимиз дахлсизлигини, фуқароларимизнинг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш.
3. Бозор ислоҳотларини янада чуқурлаштириш, кучли бозор инфратузилмасини яратиш, барқарор ва ўзаро мутаносиб, мустаҳкам иқтисодийнинг муҳим шarti бўлган эркин иқтисодий тамойилларини жорий этиш.
4. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини, сўз ва матбуот эркинлигини, шунингдек, ошкораликни, жамиятда ўтказилаётган ислоҳотларни таъминлайдиган демократик тамойилларни сўзда ёки қарорда эмас амалий ҳаётда жорий қилиш.
5. Жамият ҳаётида нодавлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни ва аҳамиятини кучайтириш мақсадида «Кучли давлатдан кучли жамият сари» деган тамойилни амалда ҳаётга жорий этиш.
6. Суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ қилиш бўйича бошланган ишларни изчил давом эттириш. Бу соҳадаги энг муҳим вазифа суд-ҳуқуқ идораларининг мустақиллиги ва таъсирчан фаолиятини сўзда эмас, амалда таъминлаш.
7. Барча ислоҳотларимизнинг бош йўналиши ва самарадорлигининг пировард натижасини белгилаб берадиган инсон омили ва мезони эканлигини ҳисобга олишдир.

Албатта, бу йўналишлар мамлакатда маънавий-маърифий ислоҳотлар стратегиясини амалга ошириш ва халқ хўжалигининг ҳамма йўналишларини такомиллаштириш билан бирга жамият маънавий-иқтисодий баркамоллигини янада ривожлантиришга ўз ҳиссасини қўша олади.

Шунга асосан Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий негизларини мустаҳкамлаш зарурияти туғилди. Бу заруриятни маънавий-маърифий фаолиятнинг қуйидаги вазифалари ёрдамида амалга ошириш мумкин:

Биринчидан:

- Маънавий маданиятни эркин, соғлом рақобат асосида ривожланишига кўмаклашиш, миллий истиқлол ғоясига ахборот хуружи ва таъсир ўтказишга йўл қўймаслик;
- Маънавий-маърифий соҳани муҳофаза қилиш ва такомиллаштириш;
- Маънавият соҳасидаги ривожланишнинг тарихий ва назарий асосларини яратиш ва мустаҳкамлаш;
- маънавият бевосита халқ билан боғлиқлиги сабабли, бу соҳадаги ишларни давлат ўз зиммасига олиши;
- халқимизнинг маънавий қарашларига зид келадиган асарлар тарқалишини олдини олиш;
- маънавият ривожига давлат томонидан бюджетга маблағ ажратишни такомиллаштириш;
- ҳар бир ишлаб чиқариш корхонаси томонидан маълум фоиз маблағни маънавият масалалари учун ажратиш;

- оммавий ахборот воситаларининг маънавий-маърифий фаолиятни тарғиб қилишни янада яхшилаш ва имкониятларини кенгайтириш;
- ишлаб чиқариш корхоналарида маънавий маданиятни ривожлантиришга доир маърузалар уюштириш;
- жамоатчилик ўртасида маънавий масалаларига бағишланган мунозаралар ташкил этиш. Маънавий-маърифий фаолиятни бошқаришда демократик, илмийлик, жамоатчилик ва масъуллик, ижронини текшириш, бошқаришнинг режалилик бўлиши, бошқаришда самарадорлик ва тежамкорлик каби тамойилларга асосланиш;
- демократик ошкоралик – ҳар қандай мунозарали масалаларни тинч йўл билан ҳал этиш, музокаралар йўли билан фикр алмашиш, ҳамма учун бирдай манфаатли бўлган ҳулосаларга келиш, ҳар қандай зўравонликка, куч ишлатишга қарши равишда шарқона демократик тамойилларга асосланиш;
- маънавий иқтисод, сиёсат ҳуқуқ ва бошқа ижтимоий онг шакллари билан ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш ва ўзига хос хусусиятларини илмий ўрганиш;
- ахлоқ, хулқ-одоб, меъёрлари, қоида ва қадриятлари ўртасидаги зиддият, қарама-қаршиликларини аниқлаш билан бирга уларни бартараф этиш усулларини илмий ва амалий тадқиқ қилиш;
- умуминсоний қадриятлар устуворлиги асосида маънавий маданиятни педагогик таҳлил этиш улубини белгилаш;
- кенг халқ ўртасида маънавий маданиятини шакллантириш жараёнида моддий ва маънавий омиллар таъсирчанлигини ошириш йўллари аниқлаш;
- умуминсоний, миллий ва ахлоқий қадриятларнинг замонавий амалий жиҳатларини таҳлил қилиш;

Иккинчидан:

- олий таълим жараёнида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш зарур:
- талабаларга мустақилликнинг тарихий илдизлари, назарий ва амалий йўналишлари ҳақида тушунча бериш;
- миллий истиқлол ғояси ва мафқурасини тарғиб қилиш;
- миллий истиқлол мафқурасини мустаҳкамлаш ва Ватанга, бошқа мамлакат халқларига бўлган ижобий муносабатини шакллантириш;
- Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори бўлган баркамол авлодни вояга етказиш;
- миллат, Ватан, халқ истиқболи деган муқаддас тушунчаларни талаба қалбига сингдириш;
- мустақиллик тарбияси, унинг назарий ва амалий йўналишларини талабалар онгида ривожлантириш;
- маънавий-маърифий фаолият режаси ва дастурини ишлаб чиқиш;
- шу йўналиш бўйича методик қўлланмалар тайёрлаш ва чоп этиш;
- ижтимоий институт ва жамоатчилик фаолиятида талабаларнинг маънавий маданиятини шакллантиришга аҳамиятни кучайтириш;

- соғлом авлод баркамоллигини таъминлашда оиланинг бурч ва маъсулиятини ошириш;
- олий таълим мутахассислиги бўйича махсус билимлар бериш;
- олий ўқув юртларида талабалар маънавиятини шакллантиришга доир тадбирлар, кечалар ўтказиб бориш;
- меҳнатга, ўзининг вазифаларига ва бурчига масъулиятли бўлиш;
- миллий байрамлар ва моддий қадриятларга ҳурмат билан қараш;
- табиатга ва шахсий нарсаларга эҳтиёткорлик, ўзига ва одамларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш;
- маънавий ва маърифий фаолиятни ривожлантириш ва такомиллаштириш.

Юқоридаги маънавий-маърифий фаолият функцияларини ҳар томонлама амалга оширилиши инсон ҳаётининг ҳамма қирраларини ижтимоий тараққиёт жараёни билан уйғунлаштиришда катта ёрдам беради. Талаба шахсида шакланган маънавий-маърифий дунёқараш жаҳон маърифат тараққиёти ва жамиятнинг юксалишда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Бу вазифаларни қўйишдан асосий мақсад, биз ХХI асрга озод ва эркин халқ, мустақил ва қудратли давлат бўлиб, кириб бормоқдамиз. Шундай экан, баркамол авлод шахсини шакллантириш, жамиятни иқтисодий, сиёсий, маънавий йўналишларини такомиллаштиришда маънавий-маърифий фаолиятнинг муҳим ўрин тутишини эсдан чиқармаслик лозим.

Миллий қадриятлар, миллий ўзликни англаш, миллий ғоя, маънавий-ахлоқий тарбия, аждодларимизнинг бебаҳо мероси кабилар маънавий-маърифий фаолиятнинг асосини ташкил этади. Маънавий-маърифий фаолият асосида баркамол авлод шахсини шакллантириш бугунги куннинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Маънавий-маърифий фаолият олий ўқув юртининг кундалик ҳаётида, меҳнат, ижодий, оммавий хуллас ҳамма-ҳамма ишларида амалга оширилиши ва Ўзбекистон фуқаросининг эътиқодли, ўз Ватанига ҳақиқий содиқ бўлишига қаратилиши керак. Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон байроғи, герби, Ўзбекистон мадҳияси – бу ўзбеклигимиз, ҳақ-ҳуқуқимиз, ҳуриятимиз, озодлигимиз, мустақиллигимиз рамзи эканлигини, истиқлол ва истиқбол, Ўзбекистоннинг мустаҳкам пойдеворини мустаҳкамлаш – маънавий-маърифий фаолиятнинг асоси ҳисобланади.

Маънавий-маърифий фаолиятнинг мақсади халқимизнинг миллий меросига ворислик ва умумбашарий бойлигини ижро эта оладиган, қадрлайдиган маданиятли, маърифатли баркамол шахсни шакллантиришдир. Бунинг учун ҳар бир ўқитувчи ўз талабаларида иймон, эътиқод, садоқат каби одамийлик фазилатларини шакллантириш, миллий истиқлол ғояси асосида тарбиялаши лозим. Бугунги кунда ҳар бир талаба халқимизнинг асрлар давомида вужудга келган ўзига хос маданияти, нодир қадриятлари, анъаналари, урф-одатларини уларнинг мазмунидаги ахлоқ, одоб, инсоф, иймон, виждон, диёнат, адолат, инсонпарварлик каби куртақлар миллий истиқлол мафкураси туфайли янада ривожланаётганлигини, таълим-тарбия жараёнида кенг фойдаланиши лозим. Чунки бугунги талаба миллий истиқлол мафкураси асосида Ўзбекистоннинг ахлоқли, одобли жаҳон аҳолисининг ҳурматиغا сазовор бўлиши лозим. Шундай экан, узоқ йиллар давомида маънавий-маърифий фаолият деган тушунчани на ўқув жараёнида, на илмий тадқиқот ишларида чуқур ўрганилмаганлигини

назарда тутиб, олий таълим талабасида маънавий-маърифий билимларни эгаллаш ва уни ҳаётга татбиқ этиш кўникма ва малакаларини шакллантириш эҳтиёжи сезилмоқда. Зеро, у миллий истиқлол ғояси асосида баркамол шахсни шакллантиришнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Шунинг учун ҳам баркамол авлод шахсида миллий онг, миллий ғурур, ўз-ўзини англаш туйғуси, ўз Ватан ва халқи билан фахрланиш ҳислари, миллий кадр-қиммат, масъулият, ватанпарварлик ва халқпарварлик-туйғусини шакллантириш муҳимдир. Шу билан бирга миллий анъаналарни, маърифат тажрибаларини таълим-тарбия жараёнида амалга ошириш талабаларни, халқимизнинг маънавий меросини ўрганишга бўлган қизиқишини оширади. Бу эса мустақил Ўзбекистоннинг истиқболи ва истиқлолини мустаҳкамлаш ва ривожлантиришда, жамиятдаги барқарорлик, тинчлик, миллатлар ва фуқаролараро тотувлигини таъминлайди. Инсоннинг руҳий покланиши ва юксалишига даъват этади. Инсон ички оламини бойитади. Маънавий-маърифий фаолиятнинг асосий мақсади – баркамол авлод шахсини вояга етказиш, уларни жамиятимизнинг ҳақиқий фуқаросига, онгли фидойисига айлантиришдир.

Албатта, бу вазифаларни амалга оширишда олий ўқув юртида маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этиш ва уни бошқариш муҳим аҳамиятга эга. Чунки талаба маънавиятини шакллантириш – маънавий-маърифий фаолиятнинг асосий омили ҳисобланади, бу биринчидан. Иккинчидан, олий ўқув юртида маънавий-маърифий фаолиятни юқори даражада ташкил этиш жамият маънавияти, мамлакат барқарорлиги тараққиётининг муҳим шarti ва кафолатидир. Ўсиб келаётган ёш авлод онгида маънавий-ахлоқий кадриятларни ривожлантирмай жамиятда юксак тараққиётга эришиб бўлмайди. Шундай экан, олий ўқув юртида маънавий-маърифий фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш муҳим аҳамиятга эга. Учинчидан, маънавий-маърифий фаолият жараёнида олий таълим муассасалари қуйидаги йўналишлардаги масалаларни ҳал этишни назарда тутиши мақсадга мувофиқдир:

- Мустақил Ўзбекистонни ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий негизларини талабалар онгига етказиш;
- Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг маънавият, маърифат ва ёшлар тарбияси ҳақидаги асар ҳамда фикрларини талабалар ўртасида чуқур ўрганиш;
- олий таълим тизимида таълим-тарбия ишларини такомиллаштириш, талабалар билан олиб бориладиган тадбирларнинг таъсирчанлигини ошириш;
- олий таълим муассасаси жамоасида маънавий-ахлоқий муҳитни яратиш, ўқитувчи ва талабалар ҳамкорлигини уюштириш;
- маънавий-маърифий фаолиятни яратишга қаратилган тадбирлар тайёрлаш ва уларни ўтказишда талабаларнинг имкониятлари, қизиқишлари ва жамоат ишидаги малакаларини ҳисобга олиш;
- маънавий-маърифий тадбирлар ёрдамида талабаларнинг маънавий-маърифий қарашларини тарбиялаш ва уларни таҳлил этиш, тадбир иштирокчиларининг ақлий, ҳиссий ва иродавий томонларига таъсир этиш, уларнинг ахлоқий меъёрларига муносабати, тегишли билимлари, кўникма ва малакаларини бойитиш;
- онгли интизомни ривожлантириш, фан ва маданиятга бўлган қизиқишини тарбиялаш, китобхонлик маданиятини ривожлантириш мақсадида ўқиладиган асарларни тавсия қилиш;

- талабалар учун устоз ва шогирд қоидаларини жорий қилиш, талабаларнинг ижтимоий фойдали, унумли меҳнатни ташкил этиш, паст ўзлаштирган талабаларга ёрдам уюштириш ва уларнинг ота-оналари билан ишлаш;
- маънавий-маърифий фаолиятда санитария ишларни олиб бориш, гуруҳда гигиена режимини йўлга қўйиш;
- талабаларнинг мустақил таълим олиши, ўз устида ишлаши, маънавий ақлий даражаси, унинг савияси, қизиқишларини ривожлантириш ва бошқалар;
- Маънавий-маърифий фаолият жараёнида олий ўқув юрти профессор-ўқитувчилари қўйидагиларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқдир:
- дарс ва аудиториядан ташқари машғулотларда баркамол авлод шахсини шакллантиришда изчилликка эришиш;
- миллий истиқлол ғояси асосида соғлом авлод шахсини шакллантириш тажрибаларини ривожлантириш;
- Марказий Осиё мутафаккирларининг ҳаёт ва фаолиятини талабаларга намуна сифатида кўрсатиш;
- баркамол авлод шахсини шакллантиришни таъминловчи машғулотларни ишлаб чиқиш;
- баркамол авлод шахсини шакллантиришни такомиллаштириш мақсадида миллий кадриятларни ўрганишга шарт-шароит яратиш;
- миллий кадриятлар ҳақида эгаллаган билим малакаларни ўз ҳаётида ва кенг жамоатчилик фаолиятида қўллашни ҳис этиш;
- миллий истиқлол ғояси асосида баркамол авлод шахсини шакллантириш услублари ва шакллари ишлаб чиқиш;
- асрлар давомида аждоқларимиз яратган буюк маънавий мерос сарчашмаларига мурожаат қилиш. Уларни чуқур ўрганиб, соғлом авлод шахсини ушбу хазинанинг битмас-туганмас дурдоналаридан баҳраманд қилиш;
- миллий кадриятларимиз, халқимизнинг ўзига хос урф-одатлари ва унинг юксак ахлоқий фазилатларини ўқувчилар онгига сингдириш;
- маънавий-маърифий фаолият жараёнида ҳар бир талабани билимлар билан қуроллантириш, маънавий етуклигини таъминлаш ва ушбу вазифани амалга оширишда олий таълим муассасаси маънавият ва маърифат маркази ишини ривожлантириш;
- миллий истиқлол ғоясини талабалар орасида кенг тарғиб қилиш, унда оммавий, маънавий-ахлоқий ишларнинг шакл ва воситаларидан фойдаланиш;
- баркамол авлод шахсини шакллантиришда олий таълим, оила ва кенг жамоатчиликнинг ҳамкорлигига эришиш ва бошқалар.

Маънавий - маърифий фаолият ҳеч қачон ҳозиргидек долзарб вазифага айланмаган. Маънавий-маърифий ислохотлар давлат сиёсатининг устувор йўналиши бўлгани, мафкуравий таҳдид ва ахборот хуружлари кўпайиб бораётгани, одамлар онги ва қалбини эгаллаш йўлидаги кураш жараёнлари кучайгани учун ҳаётнинг барча жабҳалари, ишлаб чиқаришнинг ҳамма соҳалари, аҳолининг ҳамма қатламлари, айниқса, ёшлар орасида

маънавий - маърифий фаолият соҳасида жадал ишларни амалга ошириш олдимизда турган энг муҳим вазифа бўлиб тураверади.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2019. – 400 b.
2. Prezident Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-son qarori. Yangi O‘zbekiston. www.lex.uz
3. Prezident Sh.Mirziyoyevning Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Qarori. // Xalq so‘zi. 2018-yil, 15- avgust
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining o‘z lavozimiga kirishishiga bag‘ishlangan tantanali marosimda so‘zlagan nutqi. “Yangi O‘zbekiston” ijtimoiysiyosiy gazetasi. 2021-yil 7-noyabr.
5. V.Alimasov, Y.Manzarov. O‘zbekistonda ma’naviy-ma’rifiy soha: nazariya va amaliyot. Toshkent, 2014.108b.
6. V.Rustamov. Ssenariyavislik mahorati. Toshkent, 2017 yil, 33b.
7. Madaniyat va san’at atamaları izohli lug‘ati/ Taxriri: B.Sayfullayev. - Toshkent; 2014.-B. 87.
8. B.Sayfullayev B.,Rustamov V. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati: o‘quv qo‘llanma. - Toshkent; 2017. -B.47.
9. Genkin D.M.. Massoviye prazdniki. -Moskva; 1998. -S. 45. 9. O‘zbek tilining izohli lug‘ati /Taxriri: Z.Ma'rufov. -Moskva, 1981. -B.198.
10. Umarov B, Olimov Sh. Oliy o‘quv yurtlarida ma’naviy-ma’rifiy tarbiya asoslari. - T: «Fan», 2004.